

**ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARINI TA’LIM
JARAYONIDA SAMARALI QO‘LLASH****Sherboyev Quvonchbek Xushnazar o‘g‘li**

Qarshi davlat universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8266008>*Qabul qilindi: 19.08.2023**Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-08-45-48**UDK: 378.147*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’limni zamon talabi darajasida isloh qilish, uning sifatini yuksak talab darajasiga ko‘tarish muammolari ko‘rib chiqilgan bo‘lib, yuqori malakali kadrlar tayyorlashda milliy va xorijiy tajriba hamda zamonaviy ta’lim texnologiyalarini ta’lim jarayonida samarali qo‘llash usullari keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Ta’lim, sotsial menejment, globallashuv, boshqaruv, kordinatsiya, mutaxassis, kadrlar, oliy ta’lim, jarayon, madaniyat.

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы реформирования образования на уровне современных требований, поднятия его качества на высокий уровень востребованности, отечественный и зарубежный опыт подготовки высококвалифицированных кадров, эффективное использование современных образовательных технологий в образовательном процессе. подробно рассмотрены методы.

Ключевые слова: образование, социальное управление, глобализация, управление, координация, специалист, кадры, высшее образование, процесс, культура.

Annotation: This article discusses the problems of reforming education at the level of modern requirements, raising its quality to a high level of demand, domestic and foreign experience in training highly qualified personnel, the effective use of modern educational technologies in the educational process. methods are discussed in detail.

Key words: education, social management, globalization, management, coordination, specialist, personnel, higher education, process, culture.

KIRISH.

Kompyuter tarmoqlari zamonaviy jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylandi. Ko‘pchiligimiz uchun ulardan foydalanish juda shaffof bo‘lsa-da, har kuni ko‘proq insonlar kompyuter tarmoqlarini loyihalash va sozlash bilan bog‘liq faoliyat bilan shug‘ullanmoqdalar. Inson faoliyatining ushbu sohasi har doim takomillashib boradigan juda keng qamrovli nazariy bazaga ega. Bugungi kunda zamonaviy ta‘lim texnologiyalarini ta‘lim jarayonida qo‘llash keng ko‘lamda olib borilmoqda.

TADQIQOT OBYEKTI VA METODLARI.

Ta‘lim-tarbiya jarayonida zamonaviy ta‘lim texnologiyalarini ta‘lim jarayonida samarali qo‘llash keng miqyosda amalga oshirilmoqda. Hozirgi vaqtda interfaol ta‘lim muhitini yaratish, o‘quvchilarning tafakkuri va dunyoqarashini rivojlantirishning innovatsion metod va texnologiyalarini takomillashtirish yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kun ta‘limida yaratuvchilik faolligini baxsh etish maqsadida zamonaviy ta‘lim konsepsiyalarini yaratish va amaliyotga joriy etish vazifasiga alohida e‘tibor qaratilgan.

1-rasm.

Shu sababli innovatsion ta'lim texnologiyalarining o‘quv jarayonidagi o‘rni beqiyosdir. O‘quv jarayoniga zamonaviy ta‘lim texnologiyalarini joriy etish imkoniyati va zarurligini, shuningdek, o‘qituvchilarining o‘quv jarayonida ulardan foydalanishga tayyorgarlik holatlari tahlili olib borilmoqda. Olib borilayotgan tahlillar natijasida fanlarni o‘rganishda o‘quv jarayoni samaradorligini oshirish uchun an'anaviy va innovatsion yondashuvlarni birlashtirishning mumkin bo‘lgan innovatsion ta'lim texnologiyalari, an'anaviy ta'lim texnologiyalari, o‘rganish jarayoni, o‘qitish usuli, ta'lim texnologiyasi va kompetensiya variantlari ko‘rib chiqilmoqda.

2-rasm.

Bizning fikrimizcha, zamonaviy ta'lim texnologiyasi - bu o'qituvchilar va o'quvchilar uchun qulay sharoitlarni ta'minlash va cheklolarni hisobga olgan holda muayyan natijaga erishish uchun uni rejalashtirish, tashkil etish va yo'naltirish bo'yicha o'quv jarayoni subektlarining birgalikdagi faoliyati tizimi hisoblanadi. An'anaviy ta'lim texnologiyalari bilimlarni etkazish va harakat usullarini tavsiflashga qaratilgan texnologiya bo'lib xizmat qilmoqda.

Ushbu ta'lim texnologiyalari guruhiga quyidagilar kiradi:

- tushuntirish va illyustrativ o'qitish texnologiyasi;
- muammoli ta'lim texnologiyasi;
- dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyasi;
- modulli ta'lim texnologiyasi;
- katta blokli o'rganish texnologiyasi;
- ma'ruza;
- seminar;
- kredit tizimi;
- o'yinni o'rganish texnologiyasi va boshqalar.

Innovatsion ta'lim texnologiyalari o'qituvchini o'quv faoliyatini tashkil etishning bunday harakatlari, usullari va shakllaridan foydalanishga yo'naltiradi, bunda asosiy e'tibor o'quvchining majburiy kognitiv faoliyatiga, tizimli fikrlash va ijodiy muammolarni hal qilishda g'oyalarni shakllantirish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan bo'ladi.

3-4-rasm.

XULOSA.

Xulosa o‘rnida shuni qayd etish lozimki, texnologik yondashuv asosida ta’limni tashkil etish ijobiy natijalarni beradi. Yangi pedagogik texnologiyalarni o‘quv jarayoniga yanada kengroq tadbiriq qilish hamda zamonaviy ta’lim texnologiyalarini ta’lim jarayonida samarali qo‘llash ta’lim sifatini yanada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.” - T.: O‘zbekiston, 2017.
2. Даминова Б. Э. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОУРОВНЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ //Экономика и социум. – 2023. – №. 1-2 (104). – С. 611-614.
4. Рахимов Н., Эсановна Б., Примкулов О. АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИДА МАНТИҚИЙ ХУЛОСАЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЁНДАШУВИ //International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. – 2023.
5. Кувандиков Ж., Даминова Б., Хафизадинов У. АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ЛОЙИХАЛАШДА ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ //International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. – 2023.
6. R.Ishmammedov “Innovatsion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo‘llari”, Toshkent-2004 y.